

CHET TILLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Madazimova Mavjudaxon Mo‘minovna

O‘zDJTU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tillarini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalarning turlari, ularning yutuqlari va muammoli vaziyatlari ko‘rib chiqildi. Texnologiyaning o‘rni ortib borayotgan bugungi asrimizda bu albatta muhim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: innovatsion ta’lim, texnologik vositalar, texnologik yo‘nalishlar, zamonaviy axborot, globallashtirish, chet tili, internet.

Abstract: This article examines the types of modern technologies, their achievements and problematic situations in teaching foreign languages. This is certainly important in today's era, when the role of technology is increasing.

Key words: innovative education, technological tools, technological trends, modern information, globalization, foreign language, Internet.

Абстрактный: В данной статье рассматриваются виды современных технологий, их достижения и проблемные ситуации в обучении иностранным языкам. Это, безусловно, важно в современную эпоху, когда роль технологий возрастает.

Ключевые слова: инновационное образование, технологические инструменты, технологические тенденции, современная информация, глобализация, иностранный язык, Интернет.

Ta’lim texnologiyalari — bu ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishdir. Ta’lim tizimini zamon talablariga javob beradigan darajaga keltirishni hamda ilm-fan, maorif borasida tub burilishlar yasashni o‘z oldimizga vazifa qilib qo‘yganmiz. Shu vazifalarni amalga oshirishdagi ishlarda

chet tili o'qitishning yangicha yo'l usullarini ishlab chiqishni ham taqozo etadi. Negaki, butun jahon sivilizatsiyasi bilan tanishish, ular bilan hamkor hamnafas bo'lish uchun yeng asosiy aloqa vositasi — chet tillarini mukammal o'rganishimiz talab yetiladi. Shuning uchun ham ta'lim tizimida dars jarayoniga zamonaviy texnologiyalar keng tatbiq qilinmoqda. Sabab eski metodlar asosida o'tilgan chet tili darslarida ijodiy fikrlash, og'zaki nutqni o'stirish imkoniyatlari deyarli mavjud emas edi. Zamonaviy pedagogik texnologiya bo'yicha dars o'tilganda, o'quvchi yoki talaba mustaqil fikrlaydi, ayniqsa, kompyuter texnologiyalari vositasida hamda Internet orqali masofadan ta'lim olishda turli bilim va grammatik qoidalarni ko'r-ko'rona o'rganmaydi, ularni o'qishda, tarjimada, og'zaki nutqda qo'llaydi, shu jarayonda o'quvchi chet tilida fikrlashga, so'zlashga tez o'rganadi. Rivojlangan mamlakatlarda bu sohada boy tajriba to'plangan. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Xususan, chet tilini o'rganishda bunday axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir. Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tili o'rganishning har bir aspekt (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish)ida qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta kompyuter, pleyer, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilar ham axborot — kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olishi muhim omil hisoblanadi. Chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan:

— kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi ham eshitishi mumkin;

— chet tilidagi radio eshittirishlar va televideniyaedagi dasturlarni eshitish va tomosha qilish mumkin;

— ancha an'anaviy usul hisoblanadigan magnitafon va kassetalardan foydalanish;

— CD pleyerlardan foydalanish mumkin.

Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tilini o'rganishlari jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Globallashuv jarayonida hayotimizni internetsiz tasavvur qilish qiyin. Chet tilini o'rganish va o'qitish jarayonida undan unumli foydalanishning eng samarali usullardan hisoblanadi. Internet orqali chet tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Email orqali xat yozish bilan yozish mashqini takomillashtirish mumkin. Ta'lim jarayoniga zamonaviy kommunikatsion texnologiyalarni olib kirish ulardan maqsadli va to'g'ri, unumli foydalanish, ular orqali o'quvchida chet tiliga bo'lgan qiziqishni orttirish, o'qitish samaradorligini oshirish eng muhim masala hisoblanadi. Bu orqali ta'limning innovatsion texnologiyalaridan foydalanishga imkoniyat tug'iladi va talab ortadi. Bugungi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud. Ulardan darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarining ortishi ham ta'minlanadi. Ta'lim jarayoniga yangiliklarni olib kirish va ularni tadbiiq qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish nazarda tutiladi. Chet tili darslarining o'qitilishida turli rolli, harakatli o'yinlardan foydalanish ham darsga ham til o'rganishga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarning juft yoki kichik guruhlarda ishlashlari orqali esa o'quvchilarning boshqalar bilan kommunikativ aloqa qilishlari uchun yordam beradi. Ta'lim jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish mavzuni yoritishda, uni o'quvchilarga yetkazib berishda eng muhim vositalardan hisoblanadi.

Bir mavzuni yoritishda bir necha xil grafik organayzerlardan foydalanish ham mumkin. Chet tilini o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanib, mavzuga oid yangi so'zlarni, grammatik qoidalarni tushuntirish maqsadga muvofiqdir. Grafik

organayzerlar orqali bular berilsa, yodda saqlanib qolishi ham oson bo'ladi. Chet tilini o'qitish jarayonida turli xil jadvallardan foydalanishning ham samarasi yuqoridir. Ta'lim jarayonida jadvallardan foydalanib, o'quvchilar ma'lum bir grammatik qoidani, masalan, zamonlardan foydalanib gaplar tuzish, yangi so'zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Chet tilini o'rganishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo'lishiga olib keladi. Innovatsion ta'lim texnologiyalarning samaradorligi ularning ta'lim jarayonida to'g'ri va unumli foydalanilganidadir.

Chet tilini o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish jarayonida, odatda, qarama-qarshiliklarning uchta guruhi topilgan. Faol ta'lim usullarini, ayniqsa, kichik kurslarga joriy etish juda dolzarb muammo bo'lib, universitetdagi o'quv jarayonini umumiy tashkil etish darajasiga bog'liq. Universitetda o'qish shartlari ko'proq darajada odamdan ta'lim faoliyatini mustaqil ravishda tashkil etish qobiliyatini, o'rganish qobiliyatini talab qiladi. Pedagogik ta'sirni amalga oshirishda, odatda, psixo-fiziologik jihatdan shakllangan odamlar universitetga kelishi omilini hisobga olish kerak.

Faol o'qitish usullarini joriy etish jarayonidagi ziddiyatlarning birinchi guruhi maktabda chet tili bo'yicha sinfdagi faol harakatlarga odatlanmagan o'quvchilarga tegishli: ular o'qish va tarjima qilish xavfsizroq. So'rovnomalar va so'rovnomalar natijalariga ko'ra, bunday talabalarning 40% dan ortig'i bor. Bu yerda o'qituvchi o'quv faoliyatini kuchaytirish uchun ko'p kuch sarf qilishi kerak. Yana bir muammo o'qituvchining o'zining ishlash jarayonida paydo bo'ladi - an'anaviy ravishda tinch va innovatsion sinflarni tashkil etishning yanada murakkab, ammo samaraliroq usuli o'rtasida. Ushbu qarama-qarshilikni o'qituvchining o'z faoliyatini rag'batlantirish orqali bartaraf etish kerak. Va ehtimol bu zamonaviy o'qitish texnologiyalarini joriy qilishdagi asosiy qiyinchilikdir. Tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik yangiliklarni o'zlashtirish yo'lida o'qituvchi ish sharoitida stereotipik shaxsiy munosabat va

reaksiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan, birinchi navbatda, professional va shaxsiy xarakterdagi qiyinchiliklarga duch keladi. Qarama-qarshiliklarning uchinchi guruhi har bir aniq universitetda chet tillarini o‘qitish uchun ilmiy-uslubiy ta’minotni yaratish bilan bog‘liq. Lisoniy bo‘lmagan universitetda chet tilini o‘qitishning zamonaviy maqsadlariga va talabalarning kasb-hunarga yo‘naltirilganligiga muvofiq, o‘qituvchi yangi uslubiy materialni ko‘rgazmali qurollar, tarqatma dars ishlanmalari, muallifning o‘quv qo‘llanmalari shaklida yaratishi kerak. Bu juda ko‘p kuch, vaqt va shu jumladan moddiy xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun har bir o‘qituvchi o‘zi vazifani tanlashga, undan darsda foydalanishning maqsadga muvofiqligi va samaradorligiga oqilona yondashishi kerak. Biroq, bunday mashg‘ulotlarni va ayniqsa ishbilarmon o‘yinlarni tayyorlash malakali mutaxassislarning mashaqqatli mehnatini talab qiladigan qiyin va ko‘p vaqt talab qiladigan ishdir.

Xulosa qilib aytganda ta’limdagi zamonaviy texnologiyalar yangi ta’lim paradigmasini amalga oshirish vositasi sifatida qaraladi. Ta’lim texnologiyalarini rivojlantirish tendentsiyalari ta’limni insonparvarlashtirish bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, shaxsning o‘zini o‘zi anglashiga hissa qo‘shadi. “Ta’lim texnologiyalari” atamasi “o‘qitish texnologiyalari” ga qaraganda ko‘proq imkoniyatga ega, chunki u o‘quvchilarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan tarbiyaviy jihatni ham nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev J. “Yangi pedagogik texnologiyalar yo‘nalishlari va muammolari” Xalq ta’limi, 1999-yil.
2. Litvinov Sergey Vladimirovich. “Chet tilini o‘qitishda kognitiv lingvistika texnologiyalari”. Ta’limni boshqarish: nazariya va amaliyot 8 (54) (2022): 10-16.
3. Zaripova F.A “Chet tili o‘qitish metodikasidan qo‘llanma” Toshkent 2002-yil.

4. “Chet tillarini o‘qitish zamonaviy texnologiyasi masalalari”, Respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari, Toshkent , 2007-yil.